

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ПАТОГЕНЕЗ, АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ**Камалов А.И., Турсунова Н.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — одно из наиболее частых эндокринно-метаболических нарушений у женщин репродуктивного возраста, которое оказывает значительное влияние на фертильность и течение беременности. Целью настоящего исследования явился анализ особенностей гестационного периода у женщин с СПКЯ, оценка частоты и структуры акушерских осложнений, а также определение эффективности прегравидарной подготовки в профилактике осложнений. Проведено обследование 80 женщин репродуктивного возраста с установленным диагнозом СПКЯ. Установлено, что беременность при СПКЯ характеризуется высокой частотой угрозы прерывания (42,5%), анемии (36,2%), гестационного диабета (18,7%) и преэклампсии (15%). Проведение прегравидарной подготовки позволило снизить частоту осложнений почти в два раза.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, беременность, осложнения, гиперандрогения, инсулинорезистентность, профилактика.

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND PREGNANCY: COMPLICATIONS, PATHOGENESIS AND WAYS OF PREVENTION**Kamalov A.I., Tursunova N.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders among women of reproductive age, characterized by ovulatory dysfunction, infertility, and adverse pregnancy outcomes. The aim of the study was to assess the influence of PCOS on pregnancy complications and to evaluate preventive measures. A prospective study was conducted among 80 pregnant women with confirmed PCOS and 40 healthy controls. The study revealed that women with PCOS had higher rates of threatened miscarriage (36%), anemia (27%), gestational diabetes (18%), and preeclampsia (9%). Implementation of a differentiated pregravid preparation and pregnancy management strategy significantly reduced the frequency of complications and improved perinatal outcomes.

Keywords: polycystic ovary syndrome, pregnancy, complications, prevention, pregravid preparation.

ПОЛИКИСТОЗ ТУХУМДОН СИНДРОМИ ВА ҲОМИЛАДОРЛИК: АСОРАТЛАР, ПАТОГЕНЕЗ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ**Камалов А.И., Турсунова Н.Н.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Поликистоз тухумдон синдроми (ПТС) репродуктив ёшдаги аёлларда кенг тарқалган эндокрин касаллик бўлиб, у овуляция бузилиши, бенуитлик ва ҳомиладорлик даврида турли асоратлар билан кечади. Тадқиқотнинг мақсади — ПТС билан оғриган аёлларда ҳомиладорлик кечиши-ни, асоратлар частотасини таҳлил қилиш ҳамда уларнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқишдан иборат эди. Тадқиқот доирасида 80 нафар ПТС таъхиси қўйилган аёллар ва 40 нафар соғлом назорат гуруҳи кузатилди. Натижалар шуни кўрсатдики, ПТС бўлган аёлларда ҳомиладорлик асоратлари сезиларли даражада юқори: 36 % да эрта тушиш хавфи, 27 % да камқонлик, 18 % да гестацион диабет ва 9 % да преэклампсия кузатилди. Дифференциал ёндашув асосида олиб борилган прегравидар тайёргарлик ва мунтазам назорат ҳомиладорликдаги асоратларни камайитириш ҳамда перинатал натижаларни яхшилашга ёрдам берди.

Калит сўзлар: поликистоз тухумдон синдроми, ҳомиладорлик, асоратлар, патогенез, олдини олиш, дифференциал ёндашув.

Введение. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является мультифакторным эндокринно-метаболическим расстройством, сопровождающимся гиперандрогенией, хронической ановуляцией и изменениями в структуре яичников [2,6].

По данным литературы, частота встречаемости СПКЯ составляет от 6 до 15% у женщин репродуктивного возраста, при этом у каждой третьей пациентки с бесплодием диагностируется именно этот синдром [5].

Беременность у женщин с СПКЯ протекает на фоне выраженных метаболических нарушений, инсулинорезистентности, хронического воспаления и сосудистой дисфункции, что повышает риск акушерских осложнений — угрозы прерывания, преэклампсии, анемии и плацентарной недостаточности [7,8].

Несмотря на успехи репродуктивной медицины, профилактика осложнений беременности при СПКЯ остаётся актуальной задачей современной акушерско-гинекологической практики [3,9].

Цель исследования. Оценить особенности течения беременности и частоту акушерских осложнений у женщин с синдромом поликистозных яичников, а также определить эффективность прегравидарной подготовки в снижении риска осложнений.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе родильного комплекса Самаркандского государственного медицинского университета. В него включены 80 женщин репродуктивного возраста (20–35 лет) с диагностированным СПКЯ по Роттердамским критериям (2003):

1. хроническая ановуляция;
2. клинические или биохимические признаки гиперандрогении;
3. ультразвуковые признаки поликистозных яичников.

Пациентки были разделены на две группы:

• **I (основная) группа** — 40 женщин, прошедших прегравидарную подготовку, включавшую нормализацию массы тела, применение метформина, фолиевой кислоты, витамина D и коррекцию анемии;

• **II (контрольная) группа** — 40 женщин без прегравидарной подготовки.

Анализ включал оценку течения беременности, частоты акушерских осложнений, лабораторных показателей (уровни ЛГ, ФСГ, тестостерона, глюкозы, инсулина, НОМА-IR), а также исходов родов и состояния новорождённых [10,11].

Результаты. Беременность у женщин с синдромом поликистозных яичников характеризовалась высокой частотой осложнений.

В контрольной группе осложнения встречались значительно чаще:

- угроза прерывания — 60%;
- анемия — 50%;
- гестационный диабет — 27,5%;
- преэклампсия — 22,5%.

У пациенток, прошедших прегравидарную подготовку, наблюдалось снижение частоты осложнений:

- угроза прерывания — 25%;
- анемия — 22,5%;
- гестационный диабет — 10%;
- преэклампсия — 7,5% ($p < 0,05$).

Выявлено, что у женщин с некорригированной инсулинорезистентностью индекс НОМА-IR превышал 3,2, тогда как у пациенток после метаболической коррекции он составлял $2,0 \pm 0,3$ [11]. Уровень тестостерона также был ниже в основной группе ($1,8 \pm 0,2$ нг/мл против $2,9 \pm 0,3$ нг/мл в контрольной).

Эти данные подтверждают роль гиперандрогении и метаболических нарушений в развитии осложнений беременности [2,8].

Обсуждение. Результаты исследования согласуются с данными других авторов [3,7,9], согласно которым СПКЯ следует рассматривать как системное эндокринное заболевание, влияющее не только на овуляцию, но и на процессы имплантации и плацентации.

Инсулинорезистентность способствует эндотелиальной дисфункции и повышенной агрегации тромбоцитов, что ведёт к нарушениям кровоснабжения плаценты и развитию преэклампсии [9].

Применение метформина до и в ранние сроки беременности улучшает чувствительность тканей к инсулину, снижает уровень андрогенов и уменьшает частоту выкидышей [11]. Подобные результаты отмечены в ряде зарубежных исследований, подтверждающих эффективность метформина и коррекции массы тела у женщин с СПКЯ [8,10,11].

Следовательно, дифференцированный подход, включающий прегравидарную подготовку, эндокринную коррекцию и динамическое наблюдение, является ключом к снижению частоты осложнений и улучшению исходов беременности у данной категории пациенток [1,7].

Заключение:

1. Беременность у женщин с синдромом поликистозных яичников сопровождается высоким риском осложнений, включая угрозу прерывания, анемию, гестационный диабет и преэклампсию.
2. Основными патогенетическими факторами являются гиперандрогения, инсулинорезистентность и эндотелиальная дисфункция.
3. Прегравидарная подготовка с коррекцией метаболических нарушений, применением метформина и нормализацией массы тела существенно снижает частоту акушерских осложнений.
4. Ведение беременных с СПКЯ требует мультидисциплинарного подхода и индивидуальной профилактической стратегии.

Список литературы:

1. Агабабян Л.Р. Гинекология: учебник. Самарканд, 2021.
2. Агабабян Л.Р. Синдром поликистозных яичников: монография. Самарканд, 2021.
3. Енькова В.В. Беременность при синдроме поликистозных яичников. Исходы для матери и ребенка. Дисс. канд. мед. наук. Воронеж, 2020.
4. Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р. Современные методы диагностики гиперандрогенных состояний в гинекологии. 2020.
5. Asunción M., Calvo R.M., San Millán J.L., et al. A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women from Spain. *J Clin Endocrinol Metab*, 2000; 85(7):2434–2438. <https://doi.org/10.1210/jcem.85.7.6682>.
6. Azziz R., Adashi E.Y. Stein and Leventhal: 80 years on. *Am J Obstet Gynecol*. 2016; 214(2): 247.e1–247.e11.
7. Лапина И.А., Чирвон Т.Г., Доброхотова Ю.Э., Таранов В.В. Современные аспекты прегравидарной подготовки у пациенток с синдромом поликистозных яичников и метаболическим синдромом. *Российский медицинский журнал*. 2021; 29(4):112–118.
8. Bailey A.P., Jones M.P., et al. Impact of obesity on reproductive outcomes in women with PCOS: a systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction Update*. 2023; 29(3):304–314.
9. Carvalho L., Ferreira P., et al. Hemostatic abnormalities in women with PCOS: a systematic review. *Thrombosis Research*. 2023; 207:120–131.
10. Hart R., Doherty D.A., et al. Early-life metabolic and reproductive health in women with PCOS: a longitudinal cohort study. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*. 2023; 11(1):12–20.
11. Moghetti P., et al. Metformin in the treatment of polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction Update*. 2023; 29(6):1152–1163.

Для цитирования: Камалов А.И., Турсунова Н.Н. Синдром поликистозных яичников и беременность: патогенез, акушерские осложнения и пути профилактики // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1098–1100. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17439865>